
GIUSEPPE POLI, FONDATEUR DES ÉTUDES DE L'ANATOMIE DES MOLLUSQUES BIVALVES

par

Luis Pisani Burnay *

Giuseppe Saverio Poli est né le 24 Octobre 1746 à Malfetta et est mort le 7 Avril 1825, à Naples.

Élevé chez les Jésuites, très jeune encore, il manifesta un grand intérêt aux Sciences Naturelles, notamment la Physique et la Chimie. Il est allé étudier ces matières à Padoue et acheva ses études dans les plus grandes villes d'Europe.

En 1770, de retour en Italie, il fut chargé d'enseigner l'Histoire Militaire et la Géographie, à l'école des cadets à Naples. Avec les connaissances acquises à l'étranger, très spécialement la chimie qui avait fait de grands progrès, il forma un laboratoire et un cabinet d'Histoire Naturelle, où il recevait tous ses compatriotes adonnés aux mêmes études.

Son mérite reconnu le fit nommer précepteur du prince héritier, devenu plus tard François Ier, roi des deux Siciles. Il était membre de la célèbre Société Royale de Londres et des principales Académies d'Italie.

Ayant un esprit très ouvert et encore influencé par la culture scientifique de la Renaissance Italienne où, dans les grands Cabinets d'Histoire Naturelle, on étudiait un peu toutes les disciplines, il nous a laissé plusieurs livres sur divers sujets, tels que: la Physique et la Chimie («Elementi della Fisica sperimentale» — 3 Vols.), la Géographie Militaire («Lezioni di Geografia e di Storia Militare» — 2 Vols.) et même sur la poésie italienne («Saggio di poesie italiane e siciliane» — 4 Vols.). Il a même composé un poème basé sur ses études astronomiques («Viaggio Astronomico»). Finalement, il a rédigé quelques mémoires sur les tremblements de terre, la foudre et les météores.

En ce qui concerne sa contribution à la Malacologie, celle-ci est due à la publication de son travail le plus important et complet. Sous le titre latin «Testacea utriusque Siciliae eorumque historia et anatome», Poli nous présente un luxueux ouvrage in-folio (grand format), d'une très haute qualité graphique. Imprimé à Parme, dans l'Imprimerie Royale qui était dirigée par l'un des plus célèbres imprimeurs italiens, Giambattista Bodoni (1740-1813), cet ouvrage est un magnifique exemple de la grande qualité technique du travail de cet atelier. Le texte, qui est composé avec de

* CENTRO DE ZOOLOGIA — I.I.C.T.

Rua da Junqueira, n.° 14 — 1300 Lisboa

très beaux types créés par Bodoni, imprimé sur un papier très épais et ayant de très larges marges, est enrichi de 5 petites vignettes et 39 superbes planches gravées au burin. Ces planches sont doubles, l'une avec les croquis schématiques et l'autre représentant complètement l'objet. L'effet esthétique et scientifique de ce procédé est vraiment remarquable! C'est pourquoi il a été utilisé dans un nombre d'ouvrages médicaux sur l'anatomie et la chirurgie, publiés à la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème.

Après une introduction sur les Mollusques et la classification Linéenne, Poli fait la description la plus détaillée possible de coquilles et de l'anatomie respective, des espèces trouvées par lui dans les côtes de Naples et de la Sicile. La plupart des espèces étudiées sont des bivalves, tellement bien figurées et décrites que le grand Cuvier, dans ses «Mémoires sur l'anatomie des Mollusques», a laissé de côté ce groupe car, d'après son opinion, personne n'aurait rien à ajouter aux descriptions et figures anatomiques de l'oeuvre de Poli.

À la fin du Tome II, il a aussi exposé une classification des Mollusques, qui n'a jamais été adoptée, restant uniquement quelques de ces nouveaux genres, tombés en synonymie. Cette classification, basée uniquement sur les caractères morphologiques de l'animal, est sans doute la première, dans l'Histoire de la Malacologie, à oublier les caractéristiques de la coquille. Comme on lit dans le Préface de son oeuvre, Poli partage les Mollusques en trois ordres: 1.° les *Mollusca branchiata*, caractérisés parce qu'ils ont plusieurs bras à la manière des hydres, où il place les séches, les nautilus et bien aussi les tritons et les serpules; 2.° les *Mollusca reptantia*, qui a pour caractères de marcher en rampant à la manière des limaçons ou moyen d'un large pied, et d'avoir constamment une tête et des yeux; ce sont généralement les Mollusques gastéropodes; 3.° les *Mollusca subsilientia* ayant comme caractères d'être pourvus d'un long pied, de manquer constamment de tête et d'yeux, et d'être ou non fixés aux rochers; ce sont généralement les Mollusques bivalves.

C'est par ce dernier ordre, que Poli a commencé son travail taxonomique, en le subdivisant en six familles, d'après la considération de l'absence ou de l'existence du pied et d'après la manière dont les lobes du manteau sont réunis et forment des ouvertures qu'il nomme *trachées*. Les Genres sont également établis sur les caractères anatomiques d'organes importants.

La première famille, qui n'a ni trachée ni pied, renferme les genres *Criopus*, *Peloris*, *Daphne* et *Echion*. La seconde, qui n'a pas de trachées, mais bien un pied, renferme uniquement le genre *Axinea*. La troisième, qui a une trachée abdominale sans pied, est formé des genres *Argus* et *Glaucus*. La quatrième, qui a une trachée postérieure et un pied unique, se compose des genres *Chimera* et *Calitriche*. La cinquième, qui a une trachée unique et un pied, est formé des genres *Loripes* et *Limnoea*. Enfin la sixième, dont le caractère est d'avoir deux trachées et un pied, renferme les genres *Hypogaea*, *Peronoea*, *Callista*, *Artemis* et *Cerastes*.

Malgré quelques erreurs, plus tard corrigées par Deshayes, on doit reconnaître aujourd'hui le travail grandiose de recherche que Poli a entrepris pendant des années, d'autant plus si on prend en considération les moyens techniques de l'époque. Le système primitif de microscopie qu'il utilisait pour ses observations, et qui est très bien reproduit dans les planches II du premier volume, est digne d'être vu, ainsi que le système qu'il a engendré pour mesurer la force du muscle abducteur des bivalves, reproduit sur les mêmes planches.

Pour rendre justice à son travail, on doit considérer Poli le fondateur de l'étude de l'anatomie des Mollusques bivalves, et bien aussi le premier naturaliste à établir les genres de Mollusques d'après l'animal seulement, sans faire attention à la coquille.

Quelques ans après, en 1826 STEPHANO DELLE CHIAJE (1794-1860), un de ses élèves, publie à Parme, le troisième volume de l'oeuvre de Poli. Avec le même titre augmenté de *pars prima posthuma cum additamentis et adnotationibus a S. delle Chiaje*, ce volume rédigé en latin, contient au commencement une détaillée notice biographique de Poli, avec une liste de tous ses travaux, enrichi par un portrait gravé au burin. En suite delle Chiaje étudie les gastéropodes de Naples et de Sicile, qui sont illustrés par 17 planches gravées doubles, semblables à celles des volumes précédents, cependant, d'inférieure qualité graphique et artistique. Malheureusement, au point de vue scientifique, ce travail de delle Chiaje sur les gastéropodes ne se peut comparer à celui de Poli sur les bivalves.

En voyant ces oeuvres, luxueuses et imposantes, je crois que tout le monde songera aux longues journées passées dans les cabinets d'Histoire Naturelle du XVIIIème siècle, qui étaient parfois l'apanage de richesse et somptuosité, et où le réel se mélangeait encore à l'imaginaire, mais aussi où les esprits genuinely intéressés, comme Poli, ont bâti toutes les bases de la Zoologie moderne.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece à Senhora D. Luísa dos Santos Moreira de Sousa, da Biblioteca dos Serviços Geológicos, toda a gentileza e simpatia que sempre manifestou durante as inúmeras consultas a essa biblioteca, e à Senhora Dra. Inês Castelo Branco a revisão de quase todo o texto em Francês.

COLLATION

TESTACEA / UTRIUSQUE SICILIAE / eorumque / historia et anatome / tabulis aeneis illustrata / a / Josepho Xaverio Poli / Serenissimi / Regii Siciliarum Principis / institutore / Societatis Regiae Londinensis, Instituti Bononiensis / Regiae scientiarum Academiae Taurinensis / Senensis, ac Neapolitanae / Socio / Parmae / ex Regio Typographeio MDCCXCI — MDCCXCV — MDCCCXXVI

VOL. I (3), I^(a)-Xpp., 1-90pp., 1^(b)-50pp., (1), 1^(c)-74pp., (1), I-LXXIIIpp., Planches 1-18 (doubles).

^(a)Vignette, représentant le Port de Naples.

^(b)Vignette, représentant des pêcheurs de coquillages avec ses utils (dragues crevetiers, etc.).

^(c)Vignette, représentant un Port de Pêche.

VOL. II (1)^(d), 75-264pp., I-LXXVIpp., Planches 19-39 (doubles).

^(d)Vignette, représentant des dragues pour la pêche des coquillages.

VOL. III Pars I:(3)^(e), I-XXIVpp., 1-44pp., I-XLVIIIpp., Planches XL-XLIX (doubles).

^(e) Portrait de Poli.

Pars II:1-56pp., Planches L-LVII (doubles).

BIBLIOGRAPHIE

Brook, M. A. — *Compendiosa bibliografia di Edizione Bodoniana*. Firenze 1927.

Brunet, J. C. — *Manuel du Libraire et de l'amateur de livres*. Paris 1860-1880.

Giampaolo — *Elogio di S. Poli*. Naples 1825.

Hidalgo, J. C. — *Obras malacológicas Parte II. Memórias de la Real Academia de Ciencias exactas físicas y naturales de Madrid*. XV. 1890-1910.

Hofer — *Nouvelle biographie générale*. Firmin Didot, Paris 1866.

Nissen, C. — *Die Zoologische buchillustration ihre bibliographie und Geschichte-Bibliographie*. Stuttgart, 1969.

1 — Portrait de Poli

2 — Systèmes de Microscopie utilisés par Poli

3 — Système pour mesurer la force du muscle abducteur des Mollusques Bivalves

